

أثر تطبيق منهجية الشك المهني في تقييم نظام الرقابة الداخلية بالمصارف السورية الخاصة "دراسة ميدانية"

إعداد الطالبة: علا حبيب إشراف الأستاذ الدكتور: حسين دحدوح

قسم المحاسبة - كلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق منهجية الشك المهني في تقييم نظام الرقابة الداخلية بالمصارف السورية الخاصة، ولتحقيق هدف البحث تم إعداد استبانة اشتملت على (20) سؤالاً. تم تطبيقها على عينة مكونة من (28) مدققاً خارجياً قاموا بأعمال تدقيق مصرفية بعد استبعاد الاستبيانات غير المستردة، من مجتمع الدراسة المتمثل بكافة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والعاملين لديهم، والبالغ عددهم (87) مدققاً موزعين على (6) شركات محدودة المسؤولية و(16) مكتب فردي. ومن ثم تحليل النتائج واختبار الفرضية باستخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (Spss)، وخلص البحث إلى اتفاق مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على وجود أثر لمنهجية الشك المهني عند تقييم نظام الرقابة الداخلية.

كلمات مفتاحية: الشك المهني، الرقابة الداخلية، مدقق الحسابات.

**"The Impact of Applying Professional Skepticism
Methodology in evaluating internal control system in
Syrian private Bank "Field Study"**

Supervised by Professor Preparation of PhD Student

Hussain Dahdouh

Oula Hababm

The purpose of this research is to identify the Impact of Applying Professional Skepticism Methodology in evaluating internal control system. To achieve the objective of the research, a questionnaire was prepared which included (20) questions. And distributed to a sample of (28) external auditors, after excluding non-refundable questionnaires, from the auditing auditors of auditing firms and offices accredited by the Syrian Securities and Exchange Commission who numbered (87) auditors, distributed over (6) limited liability companies and (16) Single office. The results were then analyzed and the hypotheses were tested using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The study concluded that the Syrian auditors agreed on the Impact of Applying Professional Skepticism Methodology in evaluating internal control system.

Keywords: Professional Skepticism- internal control system - External auditor

1- الإطار العام والدراسات السابقة

1-1 المقدمة Introduction: انطلاقاً من الأهمية الاقتصادية التي تشغلها مهنة التدقيق وكثرة الفئات المهتمة بها والمستفيدة من نتائجها، ونظراً لما تمثله أحكام وتقييمات المدقق من أهمية في تحقيق المستوى المطلوب من جودة الأداء المهني، لذا أوصت الهيئات الناظمة للمهنة المدقق بتقييم نظام الرقابة الداخلية معتمداً على الشك المهني والمصحوب بالذهن المتسائل والتقييم الانتقادي، حيث تعد مرحلة تقييم نظام الرقابة الداخلية وتقييم مدى فعاليته في منع واكتشاف الأخطاء والمخالفات الجوهرية نقطة الانطلاق التي يركز عليها المدقق عند إعداده لبرنامج التدقيق، وتحديد الاختبارات وإجراءات التدقيق المختلفة، نظراً لما يترتب عليها من تأثير على كفاءة الأداء المهني، ولأن ضعف ممارسة الشك المهني من أهم العوامل التي أدت إلى فشل عملية التدقيق في الآونة الأخيرة، حيث يتفق ذلك مع ما انتهت إليه دراسة لجنة سوق الأوراق المالية الأمريكي (SEC) (Fatmawati et al., 2018) حيث أرجعت أسباب فشل مدققي الحسابات في اكتشاف الاحتيال إلى تدني مستوى ممارستهم للشك المهني في جميع مراحل عملية التدقيق بدءاً من مرحلة التقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية وصولاً إلى مرحلة إبداء الرأي الفني، فقد أوضحت الدراسة أنه من بين 45 حالة احتيال تم دراستها يوجد 24 حالة ترجع إلى عدم ممارسة مدققي الحسابات لمستوى مناسب من الشك المهني. وفي ضوء ما سبق فإن أثر تطبيق منهجية الشك المهني عند تقييم الرقابة الداخلية يعتبر برأي الباحثة من الموضوعات الهامة في مجال التدقيق، وهذا ما دفع الباحثة بصورة أساسية نحو تقديم هذه الدراسة.

1-2 مشكلة الدراسة Study Problem: مع تزايد الضغوط على المدققين في الوقت الحاضر لرفع مستوى الأداء المهني من أجل تحسين جودة عملية التدقيق ككل،

أصبح هناك حاجة ملحة لتقييم مبدئي سليم لنظام الرقابة الداخلية مراعيًا ممارسة المدقق للشك المهني قبل البدء بوضع استراتيجية التدقيق. وبالرغم من الاعتراف الواضح بأهمية الشك المهني في كافة مراحل عملية التدقيق مع اعتباره حجر أساس في عملية التدقيق، فما زال مفهوم وقياس الشك المهني في عملية التدقيق غامضاً، وفي ضوء ما سبق، يمكن للباحثة التعبير عن المشكلة بالتساؤل الرئيس التالي:

- هل تتوفر خصائص الشك المهني عند مدققي الحسابات في المصارف السورية الخاصة؟؟

- ما هو أثر تطبيق منهجية الشك المهني في تقييم نظام الرقابة الداخلية بالمصارف السورية الخاصة؟

1-3 أهمية الدراسة: Significance of the study: تكمن أهمية الدراسة

في تسليط الضوء على ضرورة توافر خصائص الشك المهني وعلى أثر تطبيق منهجية الشك المهني في تقييم نظام الرقابة الداخلية بالمصارف السورية الخاصة حيث تعد عملية التقييم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية، أساساً في تحديد إجراءات التدقيق وتفهم أعمال العميل وبيئته، بالإضافة إلى تحديد المناطق الأكثر عرضة للغش والتي تحتاج إلى المزيد من الفحص، وذلك من خلال الاستفسار المستمر، حيث تتطلب هذه المرحلة من المدقق تقييم الضوابط الرقابية للمنشأة، بالإضافة لتحديد طبيعة وتوقيت ومدى إجراءات التدقيق.

1-4 أهداف الدراسة: Study Objectives: استناداً إلى المشكلة البحثية

يهدف البحث إلى:

- بيان توافر خصائص الشك المهني لدى مدققي الحسابات في المصارف السورية الخاصة

- بيان أثر تطبيق منهجية الشك المهني في تقييم نظام الرقابة الداخلية بالمصارف السورية الخاصة

1-5 فرضيات الدراسة: انطلاقاً من مشكلة الدراسة ولتحقيق أهدافها يمكن تحديد الفرضيات الآتية:

فرضية الأولى: لا تتوفر خصائص الشك المهني لدى مدققي الحسابات في المصارف السورية الخاصة

فرضية الثانية: لا يوجد أثر لتطبيق منهجية الشك المهني عند تقييم نظام الرقابة الداخلية

1-6 الدراسات السابقة:

6-1-1 دراسة (محمد، 2022) (محمد، عبير، أثر تطبيق منهجية الشك المهني عند إعداد التقديرات المحاسبية على جودة الأرباح، 2022): هدفت هذه الدراسة إلى دراسة أثر تطبيق منهجية الشك المهني عند إعداد التقديرات المحاسبية على جودة الأرباح، واستخدمت الباحثة قائمة استقصاء لتطبيق مقياس الشك المهني، كما قامت بإجراء دراسة حالة لشركة أكتوبر للتممية والاستثمار العقاري، وتوصلت الدراسة إلى وجود تأثير مختلط للمتغيرات الديموغرافية على تطبيق الشك المهني، وأظهرت دراسة الحالة تأثير رقم الربح لشركة أكتوبر بتطبيق منهجية الشك المهني.

6-1-2 دراسة (بن زاوي، بولعراس، تماسيني، و فريحي، 2021) بعنوان: "دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة (مجموعة من مكاتب محافظي الحسابات في ولاية الوادي):" هدفت الدراسة إلى معرفة دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الاقتصادية، حيث

برز دوره وتأثيره على النظام الرقابة الداخلية بكل مصداقية وبصورة واضحة وأكثر دقة عن عمل إدارة المؤسسة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثون بتوزيع استبيان على محافظين الحسابات وأساتذة مختصين في المحاسبة والمراجعة. واعتمد الباحثون على المنهجين الاستقرائي، والاستنباطي في توضيح جوانب الدراسة النظرية، واختبار فروض الدراسة الميدانية، وتحليل نتائجها. وتوصلت الدراسة إلى وجود دور لمحافظ الحسابات على تقييم مخاطر الرقابة.

**"A study on the relationship (Mary et al,2018) بعنوان: 3-1-6 دراسة
between professional skepticism characteristics and auditors'**

"fraud detection in Malaysian context": هدفت الدراسة إلى بناء نموذج الشك المهني ودراسة العلاقة بين خصائص الشك المهني واكتشاف الغش والاحتيال في الحسابات والقوائم المالية في ماليزيا، واعتمدت الدراسة نموذج هيرت للشك المهني، وأجريت على مجموعة من مدققي الحسابات الحاصلين على عضوية المعهد الماليزي للمحاسبين من خلال توزيع 700 استبانة على مجموعة المدققين، تم استرداد 252 استبانة وتحليل البيانات عن طريق إجراء تحليل ارتباط بيرسون والانحدار الخطي المتعدد، وتوصلت الدراسة إلى أن خصائص الشك المهني تساهم بتطوير أداء المدققين والتي تؤدي لاكتشاف أفضل للاحتيال والغش في التقارير المالية، وبالتالي تحسين جودة التدقيق في ماليزيا.

**4-1-6 دراسة (علي، 2017) بعنوان: " تحليل العلاقة بين الشك المهني لمدقق
الحسابات ومخاطر أعمال العميل وأثرها على جودة الحكم المهني"**

هدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى تحديد العلاقة بين الشك المهني للمدقق، وبين مخاطر أعمال العميل، ثم بيان أثر هذه العلاقة على الحكم المهني للمدقق، اعتمد الباحث على

المنهجين: الاستقرائي، والاستنباطي في توضيح جوانب الدراسة النظرية، واختبار فروض الدراسة الميدانية، وتحليل نتائجها. وقد تم تطبيق الدراسة على مزاوولي مهنة التدقيق في مصر والبالغ عددهم (1328) مدقق وقد تم اختيار عينة مكونة 80 مدقق موزعين في شركات ال big 4 وقد توصلت الدراسة إلى: توجد علاقة طردية بين تحليل مخاطر أعمال العميل، وبين جودة الأحكام المهنية. وبين خصائص الشك المهني وبين تحليل مخاطر أعمال العميل. ولا توجد اختلافات معنوية بين فئتي عينة الدراسة حول أثر العلاقة بين خصائص الشك المهني، وبين مخاطر أعمال العميل، وذلك على جودة الأحكام المهنية خلال مراحل عملية التدقيق.

6-1-5 دراسة (Hurrt, 2010) بعنوان: تطوير نموذج لقياس خصائص الشك المهني

"Development of a Scale to Measure Professional Skepticism"

هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم الشك المهني في مجالات المراجعة وتصميم مجموعة من المقاييس لقياس خصائص الشك المهني المستمدة من أبحاث علم النفس والفلسفة، كما هدفت أيضا إلى بيان أثر تلك الخصائص على ممارسات المراجع المتشكك. وتوصلت الدراسة إلى تطوير مقاييس لقياس خصائص الشك المهني لدى مدقق الحسابات، وتتمثل تلك المقاييس في عدد 30 فقرة مقسمة إلى 6 مجموعات تتكون كل مجموعة من 5 فقرات لقياس خصائص الشك المهني الستة، كما توصلت الدراسة إلى أن خصائص الشك المهني تؤثر على عقلية الشك لدى المدقق، وأن عقلية الشك تؤثر على ممارسات المدقق المتشكك، كما توصلت الدراسة أيضا إلى أن الشك المهني يؤثر في تعديل اختبارات التدقيق، كما أنه يؤثر على تخطيط عملية التدقيق. وأشارت الدراسة إلى أن العلاقة بين خصائص الشك المهني وممارسات التدقيق تعد منطقة خصبة للأبحاث.

ما يميز هذه الدراسة: تأتي هذه الدراسة مكتملة للدراسات السابقة التي ركزت على أهمية تقييم المدقق لنظام الرقابة الداخلية، وعلى أثر خصائص الشك المهني في كل مرحلة من مراحل عملية التدقيق، إلا أنها تميزت عن مثيلاتها بأنها تسعى لمعرفة الأثر الذي يلعبه الشك المهني في تقييم الرقابة الداخلية لدى المدقق الخارجي في سورية.

6-1 منهجية الدراسة: لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضيتها، اعتمدت الباحثة على المنهج الاستنباطي في الحصول على البيانات الثانوية المتعلقة بالإطار النظري المتاحة في الأبحاث العلمية وذلك بهدف بناء الإطار النظري للبحث، وعلى المنهج الاستقرائي الذي يقوم على تصميم استبانة لجمع البيانات الأولية المتعلقة بالدراسة، وذلك بعد الرجوع إلى الإطار النظري ونتائج الدراسات السابقة القريبة من موضوع البحث. وتم الاعتماد على برنامج الحزمة الإحصائية (Spss) من أجل تحليل بيانات عينة الدراسة.

الجانب النظري:

1-2 طبيعة الشك المهني وأهميته:

1-1-2 مفهوم الشك المهني: هو اتجاه أو موقف يتضمن الاستفسار المستمر من خلال الذهن المتسائل والتقييم الانتقادي لدليل التدقيق، عما إذا كانت المعلومات وأدلة التدقيق التي تم الحصول عليها تشير إلى إمكانية وجود تحريف جوهري ناتج عن الغش أم لا (مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكد ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 2020). كما عرف (Nelson, 2009, p. 4) المدقق المتشكك بأنه الشخص الذي يشير سلوكه إلى شك أكبر نسبياً في صحة بعض التأكيدات. وعرفت دراسة (Hurt, 2013, p. 46) الشك المهني بأنه بناء متعدد الأبعاد يميز ميل الفرد إلى تأجيل الاستنتاج حتى يوفر الدليل دعماً بأنه ميل المدقق إلى الاستنتاجات التي توفر أدلة كافية لتفسير تصرف معين للإدارة أو الدعم الكافي لبدل معين. ويمكن للباحثة تعريف الشك المهني بأنه تقييم انتقادي مع عقل متسائل من قبل المدقق لمدى صحة وسلامة أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها متخذاً موقف الشك المهني عند أداء عملية التدقيق بحيث يكون لديه حيطة وحذر وألا يفترض حسن النية من الإدارة بل يكون لديه شك دائم في عمل الإدارة. فالشخص الذي يمارس الشك المهني هو الشخص الذي يفحص أدلة التدقيق بتعمق دون افتراض مسبق من جانب المدقق لنزاهة أو عدم نزاهة الإدارة.

2-1-2 خصائص الشك المهني: وللشك المهني عدة خصائص يتم عرض هذه الخصائص فيما يلي (Hurt, Eining, & Plumlee, pp. 153-)

155) (Ashari & and Zahro, 2013, p. 8) (Sayed Hussin,
.2010, pp 5-7).

1, العقل المتسائل **Question Mind**: إن خاصية العقل المتسائل من أهم خصائص الشك المهني بحسب ما أشار إليه المعيار الأمريكي (99.SAS No) حيث أوضح أن الشك المهني هو الموقف الذي يتضمن العقل المتسائل بمعنى أن "الشك المهني يتطلب تساؤلاً مستمراً عما إذا كانت المعلومات والأدلة التي تم الحصول عليها تشير إلى وجود أخطاء مادية بسبب الغش أم لا؟ ويمكن تأييد ما سبق بأن العقل المتسائل جانب مهم من جوانب الشك المهني وجوهره والذي يجعل المدقق دائماً في موقف تساؤل عن المخاطر والتحريفات، لأن المدقق ذو التفكير الناقد يختار الحقائق في ضوء الأدلة التي تدعمها والمعلومات التي تُعرض عليه. والتمييز بين احتمال صحة أو خطأ هذه المعلومات والذي يؤدي إلى تحسين أداء المدقق.

2, تعليق الحكم **Suspension of Judgment**: تتفق هذه الخاصية مع متطلبات المعايير المهنية من حيث ضرورة بذل العناية المهنية الواجبة لجمع أدلة كافية والانتظار للحصول على أدلة مقنعة قبل اتخاذ القرار، بمعنى الانتظار حتى يتمكن المدقق من الحصول على الأدلة الكافية والملاءمة وتقييمها بشكل معقول قبل اتخاذ القرار، وينبغي على المدقق ألا يكون راضياً عن أقل أدلة متاحة ومقنعة. (Sayed Hussin, 2010, p. 7). ويمكن القول إنه على المدقق أن يتأني في المعلومات التي تُعرض عليه وألا يتسرع بحكمه ويقوم بتعليق حكمه ولا يقبل بها إلا بعد التأكد من الأدلة المناسبة لها.

3, البحث عن المعرفة **Search for Knowledge**: إن التدقيق يقود إلى الفضول ويحث مدقق الحسابات لاتخاذ موقف من الفضول عند تنفيذ عمليات التدقيق وهو ما يحفز

المدقق للبحث عن مزيد من المعلومات والأدلة للإجابة عن الأسئلة المثارة لديه والحصول على الأدلة التي تقنعه ويرى علماء النفس أن البحث عن المعرفة سمة هامة من سمات الشك، وتظهر هذه السمة لدى الأفراد بدافع الفضول، الذي يشجع على تكوين المواقف من الأفراد الذين يسعون إلى تقليل عدم اليقين.

4, إدراك العلاقات الشخصية **Interpersonal Understanding Relationship**: إن فهم العلاقات الشخصية بالنسبة لمدقق الحسابات لا يساعده في فهم تصرف العميل فقط، ولكن في الوقت نفسه التشكيك في دوافع هذا التصرف، وبالتالي فإن مدققي الحسابات المتشككين قادرين على فهم كل تصرف من الإدارة عن طريق دراسة الدوافع وراء هذا التصرف. بالإضافة إلى أن هذه الخاصية مرتبطة بتقييم الدليل المقدم إلى مدقق الحسابات من خلال فهم الدافع وسلامة الأفراد الذين يقدمون الأدلة ومعرفة وما إذا كانت هناك حوافز وفرص متاحة للأفراد العاملين في المنشأة إلى تقديم الأدلة المضللة أو الغش لتحقيق أهداف معينة أو لإخفاء غش أو اختلاس (محمد، 2022، صفحة 43).

5, الحكم الذاتي **Autonomy**: تعني هذه الخاصية أن المدقق يقوم بإجراء تقييم موضوعي لأدلة التدقيق وتحديد إذا كان هناك دليل كافٍ على إصدار الحكم، وأن يكون لديه شجاعة اتخاذ القرار وتقييم وتقديم الآراء الخاصة به، دون أن يكون هناك قوة داخلية أو خارجية بالمنشأة تؤثر على حكم المدقق وصنع القرار. هذه الخاصية تدعم خاصية الاستقلالية عند المدقق حيث أن الاستقلال الذاتي له يمكنه من أن يكون لديه الشجاعة الفنية ليس فقط في الدراسة الانتقادية للمعلومات، بل يقدم الاقتراحات الخاصة به في المشكلة الموجودة وتقييم الأداء داخل المنشأة.

6, احترام الذات **Self –Esteem**: إن الشك المهني يتطلب مستوى معيناً من احترام الذات، واحترام الذات يوصف بأنه الشعور بقيمة الذات واعتقاد الشخص في قدراته، لأن احترام الذات يتضمن الهدوء وعدم الانزعاج أو الاضطراب النفسي لدى المدقق مما يساعده على تحقيق النجاح. وتعد الثقة بالنفس جزءاً من سمة احترام الذات، حيث أن مدى ثقة المدققين بأنفسهم تؤدي إلى تشكيل المواقف وتساعدهم على فهم ما يحدث وتحديد الأهداف.

2-1-3 أهمية الشك المهني: (علي، 2017، ص50) وتبرز أهمية الشك المهني عند أداء كل عملية تدقيق بدءاً من الارتباط بالعميل وتقييمه في مرحلة ما قبل التعاقد، مروراً بمرحلة التخطيط لعملية التدقيق وأداء العمل الميداني وتنفيذ إجراءات التدقيق، وانتهاءً بكتابة تقرير التدقيق (Peyticheva, 2014 ص28). استناداً لما سبق يمكن القول إن مستوى الشك المهني هو انعكاس لمجموعة من الخصائص الشخصية المرتبطة بالمدقق، والتي لها أثر على ممارسة المدقق للشك المهني وكما أنها مترابطة مع بعضها حيث أن تعليق الحكم يساعد المدقق في البحث في أوجه عدم الاتساق، عندما تكون الإجابات على الاستفسارات المطروحة من المدقق على الإدارة أو المكلفين بالحوكمة غير متسقة، بحيث يؤجل المدقق الحكم حتى يكون لديه مستوى ملائم من الأدلة التي يبنى عليها استنتاجاته. كما أن العقل المتسائل يجعل المدقق يسعى نحو التحقق من المعلومات. ويسعى المدقق للبحث عن المعرفة لأن نقصها يجعله أقل شكوكاً وأكثر اعتماداً على تقديرات الإدارة، وبالتالي ينتج عن ذلك زيادة في التحريفات الجوهرية. كما أن احترام الذات وثقة المدقق بنفسه ينعكس في مواجهة الإدارة وامتلاكه للشجاعة المهنية اللازمة لإجراء الاختبارات والإجراءات اللازمة في عملية التدقيق، كما أن تحسين جودة الحكم المهني تأتي من خلال عدم تأثره بمعتقدات أو محاولات الإقناع من الآخرين.

3-1-2

مستويات الشك المهني: تعددت مستويات الشك المهني بشكل كبير

ومختلف لعدم وجود معيار إرشادي محدد وواضح يخص الممارسة المناسبة للشك المهني، مما فسح المجال لممارسي المهنة والأكاديميين وواضعي المعايير والهيئات التنظيمية لتصميم مدخل عملي للممارسة المناسبة للشك المهني والذي اعتمد على تقسيم مستويات الشك المهني إلى 4 مستويات كالتالي:

أ. **المستوى الأول: "الثقة"**: يفترض في هذا المستوى الثقة التامة في موضوعية ونزاهة الإدارة وعدم تلاعبها وعدم القيام بممارسات احتيالية عند إعداد التقارير المالية، ويخرج هذا المستوى من نطاق الشك المهني للمدقق، حيث أنه لا يتضمن أي نوع من الشك المهني على العميل محل التدقيق، كما أن معايير التدقيق الخاصة بالعبارة المهنية للمدقق الخارجي تحذره من اعتماد مستوى الثقة التامة عند أداء عملية التدقيق حتى لو كانت عملية التدقيق السابقة للعميل ذاته ذو نتائج إيجابية (Nelson, 2009, p. 12).

ب. **المستوى الثاني: الشك المحايد:** يمثل هذا المستوى الموقف الذي يشمل استجواب وتقييم نقدي للأدلة وهو يفترض رأي محايد بمعنى أنه لا يفترض صدق الإدارة أو خيانة الأمانة لدى الإدارة (Prawitt, 2015, p. 2) ، ويؤكد هذا النوع على بذل المدقق العناية المهنية الواجبة في أداء عملية التدقيق، وبالتالي يرى هذا المستوى بأنه يتوجب على المدقق ألا يكون متحيزاً أثناء صياغة تقريره، وأن عليه التزام

الحياد بحيث لا يكون لديه تحيز إيجابي لصالح الإدارة أو تحيز سلبي ضدها (Nelson، 2009، صفحة 4).

ت. المستوى الثالث: التشكك الافتراضي يفترض هذا المستوى تقييم أدلة التدقيق للمنشأة محل التدقيق بافتراض احتوائها على المخاطر والغش وعدم أمانة الإدارة حتى تتوفر الأدلة التي تثبت عكس ذلك، بالتالي فإن هذا المستوى يعتمد على وجهة نظر مختلفة حيث يفترض المدقق قدراً من خيانة الأمانة من جانب إدارة منشأة العميل ما لم تثبت الأدلة خلاف ذلك (Nelson، 2009، صفحة 12).

ث. المستوى الرابع: التشكك الكامل (اليقيني) في هذا المستوى يكون فيه الشك المهني بأعلى درجاته، ويحدث عندما تسفر اختبارات التدقيق الأولية عن خطأ أو غش منهجي يؤدي بطبيعته إلى تحريفات جوهرية، وعليه عندما تسفر اختبارات التدقيق عن أخطاء منهجية أو ممارسات غش حقيقية تؤدي إلى وجود تحريفات جوهرية بالقوائم والتقارير المالية، في هذه الحالة يتوجب على المدقق أن يتصل ويناقش الأمر مع لجنة المراجعة في المنشأة محل التدقيق ويطبق مفهوم المحاسبة القضائية. بعد الاطلاع على المستويات المختلفة للشك المهني نلاحظ أنه من الأنسب للمدقق الاعتماد على المستوى الثالث من مستويات الشك المهني والمتمثل بالتشكك الافتراضي وذلك لأنه يعتبر مؤشر فعال في مساعدة المدقق على اتخاذ الأحكام والقرارات بوجهة نظر محايدة، ولا سيما عندما توصف مخاطر التدقيق بمستوى عال.

2-2: تقييم الرقابة الداخلية:

2-2-1 مفهوم الرقابة الداخلية: تعرف الرقابة الداخلية بأنها آلية يصممها ويطبقها ويصونها المكلفون بالحوكمة والإدارة وغيرهم من العاملين، لتوفير تأكيد معقول عن تحقيق أهداف المنشأة فيما يتعلق بإمكانية الاعتماد على التقرير المالي، وكفاءة وفاعلية العمليات. والالتزام بالأنظمة واللوائح المنطبقة. (مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكد ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 2020، صفحة 219)، وبالاطلاع على المفاهيم المختلفة للرقابة الداخلية يمكن القول بأنها نظام متكامل من الخطط والإجراءات الموضوعية من قبل الشركات حيث يعمل هذا النظام على تحقيق الأهداف الرئيسية للمنشأة، من خلال تحقيق كفاءة بالعمليات التشغيلية، والتأكد من صحة البيانات المحاسبية ومن ثم التأكد من التطبيق السليم للقوانين والتعليمات والالتزام بها.

2-2-2 أهمية الرقابة الداخلية: وتبرز أهمية تقييم الرقابة الداخلية من قبل المدقق بأنها تقدم تأكيداً معقولاً عن دقة وسلامة المعلومات المحاسبية التي تحويها القوائم المالية وتقيماً مبدئياً لمدى تحقق الأهداف المخططة مسبقاً والموضوعة من قبل الإدارة، وفي تحديد نقاط ضعف النظام. (عبد الملك و هاشم، 2022، صفحة 115). هذا ولا تقف أهمية الرقابة الداخلية على ما تؤديه من اكتشاف الأخطاء والعمل على تصحيحها ومحاولة منعها قبل وقوعها، لكنها أيضاً تلقي الضوء على الإيجابيات داخل المنشأة عن طريق اكتشاف الكفاءات التشغيلية والإدارية من خلال تقييم الأداء للعاملين داخل المنشأة.

2-2-3 مراحل تقييم الرقابة الداخلية: تعد عملية تقييم أنظمة الرقابة الداخلية بشقيها الإداري والمالي من المراحل الأساسية التي يقوم بها المدقق حيث يسعى من خلالها

إلى فهم واستيعاب أنظمة المنشأة وتتمر عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية بعدة مراحل وهي (بن زاوي، بولعراس، تماسيني، و فريحي، 2021، صفحة 29):

أ. التقييم الأولي لنظام الرقابة الداخلية: يسعى المدقق للوصول إلى فهم جيد للأنظمة الداخلية من أجل تكوين تصور مبدئي عن المنشأة، معتمداً بذلك على أحد وسائل التقييم كالأستبيان وخرائط التدفق، ومن ثم يتحقق من استيعابه للنظام لتجنب انطلاقه من أسس خاطئة، ويتوجب عليه في نهاية هذه المرحلة تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في النظام من الناحية النظرية (قلالة، 2014، صفحة 78).

ب. التقييم النهائي لأنظمة الرقابة الداخلية: بالاعتماد على المرحلة السابقة يقوم المدقق بتقديم تقرير للإدارة عن متانة أنظمة الرقابة الداخلية، ويقوم بوضع خطة التدقيق حيث تعتبر جودة الأنظمة سبباً ليخفف من تدقيقه وتحرياته، وضعفها يجعله يتعمق أكثر في ذلك (الشاعر، 2018، صفحة 66).

ت. فهم هيكل الرقابة الداخلية: يتوجب على المدقق في هذه المرحلة أن يحقق المعرفة الكافية عن نظام الرقابة الداخلية، وذلك من خلال الاستفسار من الأشخاص في المستويات المختلفة داخل المنشأة، ومن المستندات التي تصف نظام الرقابة الداخلية (قلالة، 2014، صفحة 79).

ث. تحديد مخاطر الرقابة: يقوم المدقق في هذه المرحلة بتحديد مخاطر الرقابة وتوثيقها وضمها لأوراق التدقيق.

ج. إعداد الاختبارات: والتي تتضمن نوعين من الاختبارات، اختبارات الالتزام والتي يقوم من خلالها بالتحقق من أساليب الرقابة إذا كانت مطبقة بالطريقة التي وصفت بها، واختبارات الاستمرارية والتي يقوم من خلالها بالتأكد من أن نقاط

القوة التي تم التوصل إليها خلال مرحلة التقييم الأولي هي نقاط قوة فعلاً (عبد الفتاح، 2019، صفحة 65).

2-2-4 أساليب تقييم نظام الرقابة الداخلية: يتطلب تقييم نظام الرقابة الداخلية قيام المدقق بدراسة ومراجعة منتظمة وملائمة للنظام أثناء التشغيل الفعلي معتمداً على طرق وأساليب متعددة من أهمها (عبد الملك و هاشم، 2022، صفحة 116):

- أ. طريقة الاستبيان: يقوم المدقق وفقاً لهذا الأسلوب بوضع استفسارات كتابية تحتوي على الأسس السليمة لما يجب أن تكون عليه أنظمة الرقابة الداخلية وتقدم إلى موظفي المنشأة للإجابة عليها وردها للمدقق الذي يقوم بدوره بالتأكد من الإجابات عن طريق الاختبارات وسحب عينات وذلك للحكم على متانة النظام الداخلي.
- ب. خرائط التدفق: هي عبارة عن هيكل يحتوي على مجموعة من الأشكال والرموز التي يعبر كل منها عن جزء من نظام الرقابة الداخلية المحاسبية، حيث يتم استخدام هذا الهيكل في توضيح التدفق المتوالي لإجراءات أو بيانات أو قرارات معينة. وفي حال تم إعداد خرائط التدفق بكفاءة فإنها سوف تعكس كل العمليات والتحركات والتدفقات والإجراءات الخاصة بكل ما يظهر على الخريطة، إضافة لكونها تعكس كيفية تحويل المستندات الأولية إلى معلومات محاسبية.
- ت. طريقة التقرير الوصفي: تقوم هذه الطريقة على وصف إجراءات الرقابة بشقيها الإداري والمالي وذلك من خلال تحديد مراكز المسؤولية وتدفق البيانات لكل دورة.
- ث. طريقة فحص النظام المحاسبي: وفقاً لهذه الطريقة يقوم المدقق بالحصول على قائمة بالسجلات المحاسبية وأسماء المسؤولين عن إنشائها وعهدها وتدقيقها،

وقائمة أخرى بطبيعة المستندات والدورات المستندية، ومن خلال هذه القوائم يستطيع الحكم على درجة سلامة نظام الرقابة الداخلية ومدى الاعتماد عليه في عملية التدقيق.

2-3 أثر تطبيق منهجية الشك المهني في تقييم نظام الرقابة الداخلية:

إن ممارسة المدقق للشك المهني الملائم من المتوقع أن يؤدي إلى تحسين جودة الحكم المهني خلال كافة مراحل عملية التدقيق، والتي تشمل التعاقد مع العميل - التخطيط لعملية التدقيق - تقييم نظام الرقابة الداخلية - تنفيذ إجراءات التدقيق - مرحلة التقرير، وذلك في ظل وجود مخاطر هامة يواجهها المدقق.

وتؤثر أحكام المدقق عند القبول أو الاستمرار في منشأة العميل بمدى ممارسة المدقق للشك المهني، وبعد اتخاذ القرار بقبول أو الاستمرار مع العميل، يقوم المدقق بوضع خطة للتدقيق والتي تتضمن بحسب معايير التدقيق (نطاق وطبيعة وتوقيت إجراءات عملية التدقيق) وذلك من خلال وضع استراتيجية لتدقيق الحسابات التي يتوقع أن يقوم بها مكتب التدقيق أو المدقق، وهي عملية مترابطة ومستمرة، وطبيعة وتوقيت ومدى التخطيط يختلف باختلاف حجم وتعقيد منشأة العميل، وخبرة المدقق وفهمه للمنشأة وبيئتها بما في ذلك الرقابة الداخلية (مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، 2020) معيار 315. وتعد مرحلة تقييم نظام الرقابة الداخلية هي من أهم مراحل عملية التدقيق، لأن تقييم المدقق السليم لنظام الرقابة الداخلية سوف ينتهي بتوصل المدقق إلى مجموعة من الأحكام التي ستؤثر على تحديد حجم العينة والأهمية النسبية.

ولُحظ مما سبق أن الشك المهني يمتد ليشمل عملية التدقيق بأكملها ويلعب دور في التقليل من مخاطر التدقيق، وذلك لأن الأحكام المهنية في مرحلة تقييم الرقابة سبترتب عليها العديد من القرارات اللاحقة لعملية التدقيق. كما أن الشك المهني يساعد المدقق في تطوير

التوقعات عن المخاطر والتحريفات، إضافة لتطوير تفسيراته للتغيرات في أرصدة الحسابات الملاحظة خلال مرحلة التقييم المبدئي.

الجانب العملي:

3-1 مجتمع البحث وعينته: يتمثل مجتمع البحث بكافة مدققي الحسابات المعتمدين من هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية البالغ عددهم (87) مدققاً موزعين على (6) شركات محدودة المسؤولية و(16) مكتب فردي. وذلك استناداً إلى القرارات رقم 42، 81، 44، 110 الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لعام 2021. وقد تم اختيار عينة عشوائية مؤلفة من 36 مدقق حسابات قاموا بأعمال تدقيق للمصارف من العاملين في تلك الشركات والمكاتب.

جدول (1) الاستبانة الموزعة وغير المستردة والمستبعدة والمستخدم في التحليل

عدد الاستبانة الموزعة	عدد الاستبانة غير المستردة	عدد الاستبانة المستبعدة	عدد الاستبانة القابلة للتحليل	نسبة الاستجابة
36	8	0	28	77%

• **3:2 أداة جمع البيانات:** تم الاعتماد على أسلوب قائمة الاستبانة والتي صممت بالرجوع إلى الدراسات والمراجع العلمية. بوصفها أداة لجمع البيانات الخاصة بهذه الدراسة. تكونت الاستبانة من مقدمة تعريفية تبين طبيعة الدراسة، وقد غطت الاستبانة جوانب الدراسة الرئيسية وفرضيتها، إذ قسمت الأسئلة إلى مجموعتين بحيث يكون القسم الأول: وتضمن معلومات عامة تتعلق بالمستجيبين تتمثل بالمؤهل العلمي والمركز الوظيفي وعدد سنوات الخبرة. والقسم الثاني: يتكون من محورين، ويتضمن المحور الأول: قياس خصائص الشك المهني

أما المحور الثاني: أثر تطبيق منهجية الشك المهني في تقييم نظام الرقابة الداخلية بالمصارف السورية الخاصة.

3:3 الأسلوب والأدوات الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:

لتحقيق أهداف الدراسة واختبار فرضياتها، استخدم مقياس ليكرت الخماسي للإجابة على أسئلة الاستبانة إذ يشير الرقم (5) إلى موافق بشدة، والرقم (4) موافق، والرقم (3) حيادي والرقم (2) غير موافق، والرقم (1) غير موافق بشدة. ولتحليل إجابات عينة الدراسة، تم اعتماد قيمة معيارية للوسط الحسابي تساوي إلى (3). واستخدمت مجموعة من الاختبارات المتمثلة في مقاييس النزعة المركزية من تكرارات ونسب مئوية لتحليل البيانات العامة. واستخدام الوسط الحسابي كأحد أبرز مقاييس النزعة المركزية والانحراف المعياري كأحد أبرز مقاييس التشتت، واختبار الانحدار الخطي البسيط لاختبار فرضية الدراسة التي قيست متغيراتها وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي عند مستوى ثقة يساوي (95%) من خلال الاعتماد على الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية **Spss** الإصدار 24 في تحليل البيانات.

4 اختبار درجة مصداقية وثبات البيانات:

تم اختبار ثبات الاستبانة باستخدام معامل **Cronbach's Alpha** وذلك لقياس الاتساق الداخلي بين عباراتها، " تتراوح قيمة معامل **Cronbach's Alpha** بين (0-1) وحتى يتمتع المقياس بالثبات يجب ألا يقل الحد الأدنى لقيمة المعامل عن (0.60).

جدول رقم (2) نتائج اختبار درجة ومصداقية وثبات البيانات (معامل ألفا كرونباخ)

م	محاور الاستبانة	عدد الفقرات	معامل ألفا كرونباخ
1	خصائص الشك المهني	12	0.844
2	أثر تطبيق منهجية الشك المهني في تقييم نظام الرقابة الداخلية بالمصارف السورية الخاصة	20	0.917

يتضح من الجدول (2) أن قيمة معامل ألفا كرونباخ لمحاور الاستبانة أعلى من قيمة الحد الأدنى لمعامل ألفا والتمثلة في (60%)، مما يدل على الترابط والثبات الداخلي للإجابات وإمكانية الاعتماد عليها بالنسبة لهذا المحور وبالتالي فإن الاستبيان يتمتع بالثبات.

5- خصائص عينة الدراسة:

3-5-1 المؤهل العلمي: جدول رقم (3) توزيع أفراد العينة حسب المؤهل العلمي:

العدد	إجازة جامعية	ماجستير	دكتوراه	الإجمالي
5	14	9	28	
%17.9	%50	%32.1	%100	النسبة المئوية

يوضح الجدول (3) أن معظم أفراد العينة من الحاصلين على الماجستير وبلغ عددهم (14) بنسبة 50% يليهم الحاصلون على درجة الدكتوراه وعددهم (9) بنسبة (32.1%)، ثم الحاصلون على مؤهل الإجازة بلغ عددهم (5) بنسبة 17.9% من العينة.

3-5-2 عدد سنوات الخبرة والمركز الوظيفي للمدقق:

جدول رقم (4) توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة والمركز الوظيفي للمدقق

المركز الوظيفي	العدد	النسبة المئوية	سنوات الخبرة	العدد	النسبة المئوية
----------------	-------	----------------	--------------	-------	----------------

28.6	8	أقل من 5 سنوات	10.7	3	شريك أو صاحب منشأة تدقيق
32.1	9	من 5 إلى 10 سنوات	14.3	4	مدير تدقيق
21.4	6	من 10 إلى 15 سنة	25	7	مدقق حسابات رئيسي
17.9	5	أكثر من 15 سنة	50.0	14	مدقق
100.0%	28	الإجمالي	100.0%	28	الإجمالي

يوضح الجدول رقم (4) أن معظم أفراد العينة لديهم سنوات خبرة من 5 إلى 10 سنوات وعددهم 9 بنسبة 32.1% في حين أن النسبة الأقل (17.9%) هي لذوي الخبرة أكثر من 15 سنة وعددهم 5، أما ذوي الخبرة أقل من 5 سنوات جاؤوا بالمرتبة الثانية عددهم 8 بنسبة 28.6%، وذوي الخبرة من 10 إلى 15 سنة فجاءوا بالمرتبة الثالثة وعددهم 6 بنسبة 21.4%. كما يتضح من الجدول رقم (4) أن المدققين وعدده 14 قد بلغ نسبة 50% وهي النسبة الأعلى، في حين احتل شريك أو صاحب المنشأة المرتبة الأخيرة بعدد (3) بنسبة 10.7% من أفراد العينة، في حين جاء مدقق الحسابات الرئيسي بالمرتبة الثانية ومدير التدقيق بالمرتبة الثالثة.

6- تحليل نتائج البحث ومناقشتها:

3-6-1 الإحصاءات الوصفية لمتغيرات البحث

تتضمن الإحصاءات الوصفية قيم كل من المتوسط الحسابي والانحراف المعياري إضافة إلى معامل الاختلاف من خلال نسبة الانحراف المعياري إلى الوسط الحسابي، لكافة فقرات الاستبانة وإجمالي المحور للوصول إلى الأهمية النسبية لكل منها، حيث تم اعتبار أن الحد الفاصل بين الأهمية المرتفعة والمتوسطة والمنخفضة قيمة المتوسط البالغة 3.

جدول رقم (5) تحليل آراء المدققين بشأن توفر خصائص الشك المهني

S	\bar{x}	N	الفقرة	
1.00462	3.7500	28	أرجئ الأحكام والقرارات حتى أتأكد من دقة وصلاحيه المعلومات المتاحة.	1
.85449	3.2857	28	أرجئ الأحكام والقرارات حتى أتمكن من الحصول على المزيد من المعلومات .	2
.62994	4.2143	28	أعمل جاهدا على التحقق من صحة المعلومات التي احصل عليها.	3
.59094	3.8571	28	أكره حالات الغموض وعدم التأكد وابدل المزيد من الجهد لإزالة ذلك الغموض .	4
.85758	3.9286	28	أرفض التحيز لرأي مهني محدد وأقبل التفكير في آراء الآخرين.	5
.53945	4.0714	28	أحرص على دراسة وتقييم الآراء المهنية والافتراضات المختلفة.	6
.54433	4.0000	28	أهتم بفهم وتحليل الشخصيات لان ذلك يساعدني في التنبؤ بالممارسات والقرارات التي يتخذونها .	7
.85758	3.9286	28	أهتم بتحليل شبكة العلاقات والروابط داخل منظومة العميل لتأثيرها على ممارسات ادارة العميل .	8
.91721	3.7857	28	الكثير من النجاح المهني لم يكن بسبب إرشادات وتوجيهات ومساعدة الإدارة والأصدقاء لي .	9
.62889	3.8929	28	عندما أقرن نفسي بمن حولي من المهنيين لا اشعر أنهم أكثر كفاءة مني.	10
.59094	3.8571	28	لا أقبل بالسياسات المفضلة للعميل إذا كان مكتب المراجعة معني بالحفاظ على العلاقة مع منشأة العميل.	11
.65868	4.2857	28	لا اقبل تفسيرات ادارة العميل اذا كانت تلك التفسيرات تتناقض مع بعضها أو تتناقض مع أدلة مراجعة اخرى .	12
.79266	3.0357	28	إجمالي المحور	

جاء المتوسط الحسابي لكامل المحور **3.0357** بموافقة مرتفعة وبانحراف معياري

0.79266، حيث حظيت جميع العبارات بموافقة مرتفعة تجاوز الوسط الحسابي لها 3.4

وبالتالي فإن المستقصى آرائهم موافقين في حكمهم على مضمون هذه العبارات، مما يدل على موافقة أفراد العينة على عبارات المحور بشأن آراء المدققين حول توفر خصائص الشك المهني لديهم.

جدول رقم (6) تحليل آراء المدققين بشأن أثر تطبيق منهجية الشك المهني في تقييم نظام الرقابة الداخلية بالمصارف السورية الخاصة

S	\bar{x}	N	الفقرة	
.86984	3.6429	28	يساعد العقل المتسائل المدقق على تقييم مبدئي سليم لنظام الرقابة الداخلية لتعميق الفهم بأعمال العميل	1
.91142	3.3571	28	يساعد التفكير بطريقة حذرة وذهن متسائل المدقق على التحديد المبدئي للأهمية النسبية عند فهم النظام الداخلي.	2
.62994	4.2143	28	يتم دراسة الظروف المحيطة بالمنشأة من خلال الشك المهني والاستجواب العقلي المستمر في محاولة التعرف على أهداف واستراتيجيات المنشأة	3
.53945	4.0714	28	يقوم المدقق بالحصول على معلومات عن العميل وتفهم نشاطه صناعته ومجال عمله وحجم عملياته بما يكفي لفهم النظام الداخلي.	4
.85758	3.9286	28	يوجد إدراك لدى القائمين بعملية التدقيق وفق المعايير الدولية بأهمية ممارسة الشك المهني في جميع مراحل التدقيق	5
.53945	4.0714	28	يتم إرجاء الأحكام والقرارات من أجل الحصول على المزيد من المعلومات للتأكد من دقتها وصلاحياتها.	6
.57620	4.0357	28	يتم النقاش مع أعضاء فريق التدقيق وخبراء مهنيين قبل اتخاذ الأحكام والقرارات حول الحكم على متانة الرقابة الداخلية.	7
.53945	4.0714	28	يتم الاهتمام بفهم وتحليل الشخصيات لأن ذلك يساعد في فهم الأنظمة الإدارية والمالية.	8
.54433	4.0000	28	عند التعامل مع عميل جديد تساعد خاصية إدراك العلاقات مع العميل المدقق في تقييم مدى التزامه بقواعد السلوك وآداب مهنة التدقيق	9
.83808	3.9643	28	يعد الاستقلال الذاتي أحد السمات الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها المدقق عند الحكم على متانة نظام الرقابة الداخلية	10

.54433	4.0000	28	11	تدعم خاصية الاستقلال الذاتي المدقق في تقييم الأداء داخل المنشأة والفهم المبدئي لنظام الرقابة الداخلية
.70053	4.2500	28	12	تساعد ثقة المدقق بنفسه على تحديد مخاطر الرقابة.
.47559	4.3214	28	13	يمثل مستوى الشك المهني للمدقق حجر الأساس في التحديد المبدئي للأهمية النسبية ومتانة الرقابة الداخلية
.62994	4.2143	28	14	يساعد التقييم الأولي لنظام الرقابة المدقق على جمع أدلة الإثبات وتقييمها بموضوعية وعدم إصدار أحكام قبل الوصول لمستوى ملائم من الأدلة.
.62994	4.2143	28	15	يساعد الشك المهني في توجيه المدقق عند تقييم الأنظمة نحو المسائل المهمة وتحديد أولويات تنفيذ التدقيق.
.44840	4.1429	28	16	يتم بذل العناية الكافية وممارسة الشك المهني عند التحديد المبدئي لمتانة نظام الرقابة الداخلية.
.57620	4.0357	28	17	للك شك المهني دور كبير بزيادة نسبة نجاح تخطيط وتقييم الأولي لنظام الرقابة الداخلية
.57620	4.0357	28	18	إن التقصير في ممارسة الشك المهني عند تنفيذ إجراءات التقييم المبدئي للرقابة يؤثر سلباً على التدقيق
.64550	4.2500	28	19	عند تقييم نظام الرقابة الداخلية يقوم المدقق بممارسة مستوى ملائم من الشك المهني بما لا يتجاوز حدود معينة.
.46004	4.2857	28	20	للك شك المهني أثر هام عند تقييم نظام الرقابة الداخلية.
.85758	4.055	28		إجمالي المحور

جاء المتوسط الحسابي لكامل المحور 4.055 بموافقة مرتفعة وبانحراف معياري 0.857، حيث حظيت جميع العبارات بموافقة مرتفعة تجاوز الوسط الحسابي لها 3.4 وبالتالي فإن المستقصى آرائهم موافقين في حكمهم على مضمون هذه العبارات، مما يدل موافقة أفراد العينة على عبارات المحور بشأن آراء المدققين حول أثر تطبيق منهجية الشك المهني في تقييم نظام الرقابة الداخلية بالمصارف السورية الخاصة.

3-6-2 اختبار الفرضيات:

الفرضية الأولى: تتوفر خصائص الشك المهني لدى مدققي حسابات المصارف الخاصة السورية.

تم استخدام اختبار **one sample T test** لبيان توفر خصائص الشك المهني لدى المدققين

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
المهني الشك خصائص	28	3.9048	.45345	.08569

Test Value = 3					
T	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
				Lower	Upper
10.558	27	.000	.90476	.7289	1.0806

جدول رقم (7)

يلاحظ من الجدول رقم (7) أن الوسط الحسابي للفرضية بلغ (3.9048) وهو أكبر من الوسط الحسابي المعياري الذي اعتمده الباحثة (3)، كما بلغت قيمة T المحسوبة (10.558) وهي أكبر من القيمة الجدولية، وعند هذه القيمة كان مستوى المعنوية (0.000)، وهي أقل من مستوى دلالة الإحصائية (0.05). إذاً الفرق جوهري بين الوسط الحسابي للعينة والوسط الحسابي للمجتمع (القيمة المعيارية 3)، أي نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة القائلة "تتوفر خصائص الشك المهني لدى مدققي الحسابات في المصارف الخاصة السورية".

الفرضية الثانية: يوجد أثر ذو دلالة معنوية لتطبيق منهجية الشك المهني عند تقييم نظام الرقابة الداخلية.

بغرض اختبار الفرضية تم إجراء اختبار كاي تربيع لاختبار إذا ما كان هناك أثر لتطبيق منهجية الشك المهني عند تقييم الرقابة الداخلية.

الجدول رقم 8

Asymp. Sig.	Df	Chi-Square	العبارات
.000	4	53.429 ^a	يساعد العقل المتسائل المدقق على تقييم مبدئي سليم لنظام الرقابة الداخلية لتعميق الفهم بأعمال العميل
.000	3	20.571 ^b	يساعد التفكير بطريقة حذرة وذهن متسائل المدقق على التحديد المبدئي للأهمية النسبية عند فهم النظام الداخلي
.000	2	17.643 ^c	يتم دراسة الظروف المحيطة بالمنشأة من خلال الشك المهني والاستجواب العقلي المستمر في محاولة التعرف على أهداف واستراتيجيات المنشأة
.000	2	30.500 ^c	يقوم المدقق بالحصول على معلومات عن العميل وتفهم نشاطه وصناعته ومجال عمله وحجم عملياته بما يكفي لفهم النظام الداخلي
.052	3	7.714 ^b	يوجد إدراك لدى القائمين بعملية التدقيق وفق المعايير الدولية بأهمية ممارسة الشك المهني في جميع مراحل التدقيق
.000	2	30.500 ^c	يتم إرجاء الأحكام والقرارات من أجل الحصول على المزيد من المعلومات للتأكد من دقتها وصلاحياتها
.000	3	43.714 ^b	يتم النقاش مع أعضاء فريق التدقيق وخبراء مهنيين قبل اتخاذ الأحكام والقرارات حول الحكم على متانة الرقابة الداخلية
.000	2	30.500 ^c	يتم الاهتمام بفهم وتحليل الشخصيات لأن ذلك يساعد في فهم الأنظمة الإدارية والمالية
.000	3	49.143 ^b	عند التعامل مع عميل جديد تساعد خاصية إدراك العلاقات مع العميل المدقق في تقييم مدى التزامه بقواعد السلوك وآداب مهنة التدقيق
.031	3	8.857 ^b	يعد الاستقلال الذاتي أحد السمات الأساسية التي ينبغي أن يتمتع بها المدقق عند الحكم على متانة نظام الرقابة الداخلية

.000	3	49.143 ^b	تدعم خاصية الاستقلال الذاتي المدقق في تقييم الأداء داخل المنشأة والفهم المبني لنظام الرقابة الداخلية
.000	3	23.143 ^b	تساعد ثقة المدقق بنفسه على تحديد مخاطر الرقابة
.059	1	3.571 ^d	يمثل مستوى الشك المهني للمدقق حجر الأساس في التحديد المبني للأهمية النسبية ومتانة الرقابة الداخلية
.000	2	17.643 ^c	يساعد التقييم الأولي لنظام الرقابة المدقق على جمع أدلة الإثبات وتقييمها بموضوعية وعدم إصدار أحكام قبل الوصول لمستوى ملائم من الأدلة
.000	2	17.643 ^c	يساعد الشك المهني في توجيه المدقق عند تقييم الأنظمة نحو المسائل المهمة وتحديد أولويات تنفيذ التدقيق
.000	2	26.643 ^c	يتم بذل العناية الكافية وممارسة الشك المهني عند التحديد المبني لمتانة نظام الرقابة الداخلية
.000	3	43.714 ^b	للك الشك المهني دور كبير بازدياد نسبة نجاح تخطيط وتقييم الأولي لنظام الرقابة الداخلية
.000	3	43.714 ^b	إن التقصير في ممارسة الشك المهني عند تنفيذ إجراءات التقييم المبني للرقابة يؤثر سلبا على التدقيق
.000	2	15.500 ^c	عند تقييم نظام الرقابة الداخلية يقوم المدقق بممارسة مستوى ملائم من الشك المهني بما لا يتجاوز حدود معينة
.023	1	5.143 ^d	للك الشك المهني أثر هام عند تقييم نظام الرقابة الداخلية
.011	3	11.143 ^b	إجمالي المحور

يتضح من الجدول أن قيمة **sig** لكامل عبارات المحور أصغر من (5%)، الأمر الذي يدعو إلى قبول الفرضية البديلة ورفض فرضية العدم وبالتالي يوجد أثر ذو دلالة معنوية لتطبيق منهجية الشك المهني عند تقييم نظام الرقابة الداخلية.

3-7 النتائج والتوصيات:

نتيجة اختبار الفرضية

1. يتم تطبيق خصائص الشك المهني لدى مدققي الحسابات بالمصارف الخاصة السورية
2. يوجد أثر إيجابي ذو دلالة معنوية لتطبيق منهجية الشك المهني عند تقييم نظام الرقابة الداخلية.

وبناء على النتائج السابقة توصي الباحثة بما يلي:

1. ضرورة قيام جمعية المحاسبين القانونيين بإصدار تعليمات تؤكد من خلالها على ضرورة التحاق المدققين بورشات عمل ودورات يكون أحد محاورها عن ممارسة الشك المهني من قبل المدقق في عمليات التدقيق، لجعل المدقق في النهاية قادراً على الإلمام بكل ما هو جديد في مجال تخصصه.
2. التأكيد على ضرورة اعتماد المدقق لمنهجية الشك المهني لأن ذلك يساعد في إجراء تقييم مبدئي سليم لنظام الرقابة الداخلية.
3. تطبيق إجراءات رقابية من قبل هيئات الإشراف للتأكد من ممارسة المدققين لمستوى مقبول من الشك المهني خلال قيامهم بأعمال التدقيق

المراجع العلمية:

مراجع اللغة العربية:

- اسراء مهند عبد الملك، و صدام كاطع هاشم. (2022). أهمية عملية فحص الرقابة الداخلية في تقييم كفاية وملائمة أدلة الأثبات في التدقيق الخارجي. .

Enterprenuership Journal For Finance and Bussiness,

113-124، الصفحات 113-124.

- زكريا قلاله. (2014). دور المراجعة الخارجية في تقييم نظام الرقابة الداخلية. رسالة ماجستير، قسم العلوم التجارية، جامعة محمد ظفير، بسكرة، الجزائر.
- زينب بن زاوي، عبير بولعراس، مباركة تماسيني، و شبلييه فريحي. (2021). دور محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية في المؤسسات الاقتصادية دراسة حالة (مجموعة من مكاتب محافظي الحسابات في ولاية الوادي).. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية، جامعة الوادي، ماجستير.
- صبحي علي. (2017). تحليل العلاقة بين الشك المهني لمدقق الحسابات ومخاطر أعمال العميل وأثرها على جودة الحكم المهني. جامعة قناة السويس.
- عواد عبد الفتاح. (2019). دور المراجعة الخارجية في تقييم نظام الرقابة الداخلية دراسة ميدانية لشركة ذات أسهم المطاحن الكبرى. كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، الجزائر.
- مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكد ترجمة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. (2020). معايير الدولية لرقابة الجودة والمراجعة والفحص والتأكدات الأخرى والخدمات ذات العلاقة.
- محمد، عبير، (2022). أثر تطبيق منهجية الشك المهني عند إعداد التقديرات المحاسبية على جودة الأرباح، دراسة تطبيقية، أطروحة دكتوراه، جامعة الأزهر، مصر.
- هناء اسماعيل الشاعر. (2018). أثر خصائص الشك المهني لمراجع الحسابات على تقييم مدى ملاءمة الأنظمة المالية والإدارية لتحقيق إجراءات الضبط الداخلي. رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، غزة.

مراجع اللغة الأجنبية:

- Ashari, M. M., & and Zahro, N. I. (2013). Corruption Awareness, Ethical Sensitivity, Professional Skepticism and Risk of Corruption Assessment: Exploring the Multiple Relationship in Indonesian Case. Proceedings of 3rd Asia-Pacific Business Research Conference. Kuala Lumpur, Malaysia. Retrieved from <http://www.wbiworldconpro.com/pages/paper/malaysia-conference-2013/126>
- Hurtt, K., Eining, M., & and Plumlee, D. (2010). Linking Professional Skepticism to Auditors' Behaviors. 33rd Annual Congress of European Accounting Association EAA, Faculty of Business Administration of Istanbul University. Turkey. Retrieved from <http://www.econbiz.de/events/event/33rd-annual-congress-of-european-accounting-association/10005876743>
- Hurtt, K. L. (2010) Development of an instrument to measure professional skepticism.
- Hurtt, K. L. (2013). Research on Auditor Professional Skepticism: Literature Synthesis and Opportunities for Future Research, 32 Supplement.
- Marietta Peyticheva. (2014). professional skepticism and auditor cognitive performance in a hypothesis-testing task. managerial auditing journal.

- Nelson. **(2009)** A Model and Literature Review of Professional Skepticism in Auditing.
- Prawitt, S. M. (2015). Definition and Application of Professional Skepticism. Brigham Young University.
- Sara Mary, v., Cheot, S. S, Chin, & Tong, P. Y (2018). A study on the relationship between professional skepticism characteristics and auditors' fraud detection in Malaysian context".
- Sayed Hussin, N. M. (2010). the effect of skepticism, auditor's experience and control environment towards fraud detection. Working paper. National University of Malaysia: School of Accounting, Faculty Economy and Management.